

TÍTULO: IMPACTO DO AUTISMO NAS RELAÇÕES FRATERNAS: DESAFIOS, CONQUISTAS E CONEXÕES

DOI: 10.5281/zenodo.17842422

AUTORES: MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA, ÁVILA LIMA VIDAL, GABRIELA DE ALMEIDA VASCONCELOS, JOYCE MARIA PORTELA DE BRITO, KAUÃ ALVES GOMES DOS SANTOS

INTRODUÇÃO: O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) É CARACTERIZADO COMO UM DISTÚRBO QUE AFETA O NEURODESENVOLVIMENTO E SUA CLASSIFICAÇÃO TEM COMO BASE O NÍVEL DE SUPORTE NECESSÁRIO, A SABER: NÍVEL 1 (LEVE), NÍVEL 2 (MODERADO) E NÍVEL 3 (SEVERO). A CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE TEA APRESENTA DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO, COMPORTAMENTO E INTERAÇÃO SOCIAL PREJUDICADA. NESSE CONTEXTO, AS RELAÇÕES DE FRATERNIDADE SÃO AFETADAS E PRECISAM SE ADAPTAR AS NECESSIDADES DA CRIANÇA. **OBJETIVO:** ANALISAR NA LITERATURA CIENTÍFICA AS RELAÇÕES ENTRE IRMÃOS NEUROTÍPICOS E NEURODIVERGENTES, NO CONTEXTO FAMILIAR. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA PESQUISA DE REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA COM ABORDAGEM QUALITATIVA. A COLETA DE DADOS FOI REALIZADA NOS PORTAIS E BASES DE DADOS DA BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS), SCIELO E GOOGLE ACADÊMICO UTILIZANDO OS DESCRITORES: “AUTISMO”, “FRATERNIDADE” E “HEREDITARIEDADE” POR MEIO DOS OPERADORES BOOLEANOS AND E OR NO PERÍODO DE 2015 A 2025. APÓS APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO, OITO ESTUDOS COMPUSERAM A AMOSTRA. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS EVIDENCIARAM QUE A CONVIVÊNCIA COM IRMÃO DIAGNOSTICADO COM TEA INTERFERE CONSIDERAVELMENTE NAS PERCEPÇÕES E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELOS IRMÃOS NEUROTÍPICOS. FORAM IDENTIFICADOS SENTIMENTO DE CONFUSÃO POR DESCONHECER AS NECESSIDADES DO IRMÃO, CULPA POR SENTIR CIÚMES E CARÊNCIA EMOCIONAL, ANGÚSTIA POR MEDO DE EXPOR SUAS NECESSIDADES E SOBRECARRREGAR OS SEUS PAIS. EM CONTRAPARTIDA, OS IRMÃOS RELATARAM CRESCIMENTO PESSOAL, DESENVOLVIMENTO DA MATURIDADE E EMPATIA PELOS PAIS AO SE RECONHECER COMO PARTE FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO À NOVA ROTINA FAMILIAR E SUPORTE À CRIANÇA NEURODIVERGENTES. **CONCLUSÃO:** CONVIVER COM O AUTISMO IMPACTA NAS RELAÇÕES E QUALIDADE DE VIDA DOS PAIS E FRATERNOS DO PONTO DE VISTA, SOCIAL EMOCIONAL E FINANCEIRO. NO ENTANTO, IRMÃOS NEUROTÍPICOS PRECISAM SER CUIDADOS EM SUA INTEGRALIDADE, COM ORIENTAÇÃO, APOIO E SUPORTE EMOCIONAL, ESPAÇOS DE ESCUTA INDIVIDUALIZADAS, E PRIVACIDADE PARA PRESERVAR A SUA IDENTIDADE, CONSTRUIR O BEM-ESTAR SOCIAL E DESENVOLVER A SAÚDE EMOCIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: AUTISMO, HEREDITARIEDADE, TEA, FAMÍLIA E AUTISMO, FRATERNIDADE.